

Propuestas de acción en educación ambiental a nivel de postgrado

María Araujo^{1,2}, Pablo Reyes² y Leyda González^{2,3}

¹Universidad José Gregorio Hernández. Maracaibo, Venezuela.

²Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

³Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: maria.araujo@ujgh.edu.ve, ecotono@cantv.net y educacionambientaluru@gmail.com

Recibido: 01-07-2016

Aceptado: 23-09-2017

Resumen

Uno de los objetivos propuestos en la Cumbre de Johannesburgo en 2002 de las Naciones Unidas, es la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana; constituyendo la formación ambiental uno de los principales desafíos del quehacer de las universidades, por la necesidad de profesionales capaces de coparticiparen la generación de cambios en el comportamiento de la sociedad. La presente investigación tiene como objetivo presentarlas propuestas de acción en temas ambientales en el estado Zulia, considerando la praxis universitaria del postgrado de educación ambiental que desarrolla la Universidad Rafael Urdaneta, a través del análisis de 219 trabajos de postgrado de Educación Ambiental, realizados entre los años 2004 a 2012.El centro de interés con mayor desarrollo fue la de Campañas Formativas en Temas Ambientales (35,6%), luego Desarrollo Social de Comunidades (29,26%), la Gestión de Residuos Sólidos (17,8%),Estimación de Valores y Conductas Ambientales (10,95%) y Administración de Recursos Naturales con (6,39%). Los resultados muestran que los participantes del posgrado se inclinan hacia las tendencias conceptuales que se manejan en la actualidad en Educación Ambiental.

Palabras clave: Educación Ambiental, Universidad, Desarrollo Sustentable

Proposals for action on environmental education at the graduate level

Abstract

One of the goals proposed at the United Nations 2002 Johannesburg Summit, is to contribute to the preservation of life on the planet and the salvation of the human race; environmental training constitutes one of the main challenges of the work of universities, the need for professionals to co-participate in the generation of behavioral changes in society. This research aims to present proposals for action on environmental issues in the state of Zulia, considering postgraduate university praxis of environmental education that develops the Universidad Rafael Urdaneta, through the analysis of 219 jobs postgraduate Environmental Education, conducted between 2004-2012.The focus was more developed Formative Campaigns Environmental Issues (35.6%),then Social Development Communities (29.26%), the Solid Waste Management (17.8%), Estimating Environmental Values and Behaviors (10.95%)and Natural Resource Management (6.39%).The results show that participants graduate lean towards conceptual trends are handled today in Environmental Education.

Keywords: Environmental education, university, sustainable development